

An Overview of Wearable Flexible Sensors and its Applications

Saba Ale Ebrahim*

**Master of Science Student, School of Electrical
Engineering, Iran University of Science and
Technology (IUST)**

Razieh Darshi

**Doctoral Student, School of Electrical
Engineering, Iran University of Science and
Technology (IUST)**

Dr. Alireza Mohammad Shahri

**Assistant Professor, School of Electrical
Engineering, Iran University of Science and
Technology (IUST)**

Abstract

The important usage of wearable sensors is observing people's physiological parameters such as body movements, movement patterns like walking, running, lifting, breathing observation, heart rate, cardiovascular signals, etc. Electronic skins are another set of sensors designed to act as normal skins. Some of these skins have the ability to measure pressure, temperature, strain and the ability to repair. Electrochemical sensing is the most commonly known flexible wearable sensing, and pressure sensors are the most standard usage of flexible wearable sensors. Using single-walled Carbon nanotubes as electrodes and Polydimethylsiloxane as substrate of a pressure or strain sensor, helps improve their performance. Measuring the breath duration, mobility, heart rate, etc. is performed using pressure sensors. Wearable flexible sensors also range from human health and environment analysis to smart robots which use them in order to have the same effect as the human body on the environment around them. Wireless physiological management system is commonly known as the transmitter of physiological sensing data from medical sensors to the processing unit (in real time). Wireless body sensor networks are divided into four levels: the system layer, the application layer, the sensor group layer, and the sensor layer, and at last, Bluetooth is recognized as the most optimal data transfer system in healthcare.

Keywords: Wearable Flexible Sensors, Single-Walled Carbon Nanotubes, Pressure and Strain Sensors, Wireless Body Sensor Network, Electronic Skin.

* Corresponding Author

مروری بر سنسورهای پوشیدنی انعطاف پذیر و کاربردهای آن

صبا آل ابراهیم

دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

راضیه دارشی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علیرضا محمدشهری

استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مشاهده پارامترهای فیزیولوژی یک شخص مانند حرکات اندامها، الگوهای حرکتی مثل راه رفتن، دویدن، بلند شدن، تحلیل راه رفتن، مشاهده تنفس، ضربان قلب، سیگنالهای دستگاه قلب و عروق و غیره از جمله کاربردهای مهم سنسورهای پوشیدنی می باشد. پوستهای الکترونیکی گروه دیگری از سنسورها هستند که جهت تقلید کردن عملکردهایی مانند پوست طبیعی ابداع شده اند و بعضی از این پوستها قابلیت اندازه گیری فشار، دما، کشش و قابلیت بازسازی و تعمیر خود را نیز دارند. سنجش الکتروشیمیایی، رایج ترین سنجش سنسورهای انعطاف پذیر پوشیدنی شناخته شده است و سنسورهای فشار، استانداردترین کاربرد سنسورهای انعطاف پذیر پوشیدنی هستند. استفاده از نانولوله های کربنی تک جداره ای به عنوان الکتروود و پلی دی متیل سیلوکسان به عنوان بستر سنسورهای فشار و تنش به بهبود عملکرد آنها کمک می کند. اندازه گیری زمان تنفس، میزان تحرک، ضربان قلب و غیره با استفاده از سنسورهای فشار انجام می گیرد. همچنین از سیستم های بررسی سلامت بدن انسان و محیط اطراف آن گرفته تا روبات های هوشمند از سنسورهای پوشیدنی انعطاف پذیر استفاده می کنند تا مانند بدن انسان از محیط پیرامون خود تاثیر بپذیرند. سیستم مدیریت پارامترهای فیزیولوژیکی بی سیم به عنوان منتقل کننده داده های سنجش فیزیولوژیکی از سنسورهای پزشکی به واحد پردازش (در زمان واقعی) رایج است. شبکه های بی سیم سنسورهای فیزیولوژیکی به چهار سطح: لایه سیستم، لایه برنامه، لایه گروه سنسوری و لایه سنسور تقسیم شده اند و بلوتوث، به عنوان بهترین سیستم انتقال داده در مراقبت های بهداشتی شناخته شده است.

واژگان کلیدی: سنسورهای پوشیدنی انعطاف پذیر، نانولوله های کربنی تک جداره ای، سنسورهای فشار و تنش، سیستم مدیریت پارامترهای فیزیولوژیکی بی سیم، پوست الکترونیکی

مقدمه

با وجود آمدن سنسورها در جهان نرم افزار، کیفیت زندگی انسان تغییر کرد. این تغییر باعث شده است که کارهای چندین ساعته شامل مطالعه، تحقیق یا حتی نمایش داده، در طول چند دقیقه یا چند ثانیه با کمک سنسورها انجام شود. در حال حاضر از سنسورها در بخش های مختلف مانند حسگر گازها (Mukhopadhyay, Nag, Zia, Li, & Kosel, 2015a; Mukhopadhyay, 2015b)، نظارت محیط زیست (Md Yunus & Mukhopadhyay, 2011; Suryadevara, Mukhopadhyay, Rayudu, & M. Huang, 2012)، نظارت مواد غذایی (Mukhopadhyay & P. Gooneratne, 2007)، نوشیدنی ها (Zia et al., 2013) و چندین مورد دیگر استفاده می شود در صورتی که استفاده از سنسورها به منظور نظارت بر پارامترهای فیزیولوژیکی از مهمترین کاربردهای آنها است. با مطالعه پارامترهای فیزیولوژیکی به صورت جداگانه می توان رفتارهای غیرعادی هر فرد بیمار را تشخیص داد و در نهایت با استفاده از این رفتارهای انسانی، به توسعه مدل انسان پرداخت. سنسورها را می توان به دو دسته ای انعطاف پذیر (Segev-Bar & Haick, 2013) و غیر انعطاف پذیر (Unno et al., 2011) طبقه بندی کرد. سنسورهای انعطاف پذیر از مواد اولیه نرم و منعطف ساخته شده اند که تا حدودی می توانند بدون تغییر خواص خم شوند، در حالی که سنسورهای غیر انعطاف پذیر از مواد شکننده ساخته شده اند. سنسورهای غیر انعطاف پذیر از قبل توسعه یافته اند و سنسورهای با زیر ساخت های سیلیکونی رایج ترین آنها هستند. با وجود اینکه این سنسورها کاربردهای زیادی دارند، اما همواره معایبی مانند سفتی و ناسازگاری وجود دارد.

وقتی به دنبال نظارت بر پارامترهای فیزیولوژیکی یک فرد یا هر کاربرد دیگری که باعث ایجاد استرس روی سنسور و تخریب آن می شود، هستیم؛ این معایب به وضوح خود را نشان می دهند. در نتیجه از راه های مختلفی استفاده می کنیم که در آنها از سنسور به صورت دینامیکی استفاده شود تا هیچگونه ناراحتی برای فرد ایجاد نکند و با قرار دادن سنسور بر روی یک جسم منعطف از خراب شدن سنسور نیز جلوگیری کند. به علاوه، سنسورهای انعطاف پذیر دارای هزینه ساخت کم، وزن سبک، خواص مکانیکی و حرارتی بهتر و برخی مزایای دیگر نسبت به سنسورهای غیر قابل انعطاف هستند. در جهان امروز، سنسورهای پوشیدنی در بسیاری از بخش ها مانند پزشکی، سرگرمی، امنیت، ارتباطات و غیره استفاده می شوند. این سنسورها می توانند در ارائه اطلاعات دقیق و قابل اطمینان در مورد فعالیت ها و رفتارهای افراد بسیار مفید باشند و از این طریق محیط زیست ایمن را تضمین کنند. ممکن است که تکنولوژی سنسورهای پوشیدنی هوشمند، زندگی ما، تعاملات اجتماعی و فعالیت ها را به شیوه ای رایانه های شخصی چند دهه گذشته، متحول سازند.

در سال های اخیر، استفاده از سنسورهای پوشیدنی، به ویژه در علوم پزشکی، افزایش یافته است. سنسورهای پوشیدنی باعث تغییر در نحوه نظارت فعالیت های فردی شده اند. در حوزه پزشکی، این نظارت ها شامل نظارت بر دمای بدن، ضربان قلب، فعالیت مغز، حرکت عضلانی و سایر اطلاعات حیاتی می شود (Ghosh, 2012). وزن اینگونه سنسورها بسیار حائز اهمیت است زیرا باید بتوان بر روی بدن و برای نظارت بر استانداردهای پزشکی از آنها استفاده کرد (Mukhopadhyay, 2015). در ادامه این مقاله به توضیح در رابطه با مواد مورد استفاده برای ساخت این سنسورهای انعطاف پذیر پوشیدنی، تکنولوژی مختلف سنسورهای مورد استفاده در آنها، شبکه های سنسوری و انواع فعالیت های مورد نظارت و نهایتاً مشکلات سیستم های فعلی و اقدامات آتی برای سنسورهای پوشیدنی قابل انعطاف، پرداخته شده است (A. Nag, Mukhopadhyay, & Kosel, 2017).

مواد استفاده شده در حسگرهای قابل انعطاف

مواد مورد استفاده برای ساخت سنسورها به برخی ویژگی‌های سنسور مانند در دسترس بودن آن، هزینه تولید و غیره برمی‌گردد. الکترونیک ارگانیک^۱ یکی از بخش‌های اصلی در بخش مواد است که به طور قابل ملاحظه‌ای برای تولید دستگاه‌های پوشیدنی قابل انعطاف بکار می‌رود (Caizhi et al., 2015). الکترونیک ارگانیک یا آلی، یک زمینه علمی در علوم مواد است در رابطه با طراحی، ترکیب، توصیف و کاربرد مولکول‌ها یا پلیمرهای کوچک آلی است که خواص الکترونیکی مطلوب مانند هدایت را از خود نشان می‌دهند. برخلاف هادی‌های غیرآلی معمولی و نیمه هادی‌ها، مواد الکترونیکی آلی از مولکول‌های کوچک یا پلیمرهای آلی (کربن) با بکارگیری فنون ترکیب شیمی آلی و پلیمر ساخته شده‌اند. مواد باید حلالیت کافی، سازگاری زیستی، انعطاف پذیری، ویژگی تبدیل یون به الکترون، عملکرد مناسب و ثبات را از خود نشان دهند. این نوع سنسورها در ساخت دستگاه‌های بیوالکتریک آلی، یعنی ترانزیستورهای لایه نازک (OTFTs)^۲، الکترودهای پلیمری^۳، پارچه‌های هوشمند^۴ (پارچه‌هایی هستند که می‌توانند نسبت به محرک‌های محیطی حساس باشند و واکنش نشان دهند)، پمپ‌های الکتروشیمیایی یونی (OEIPs)^۵ (Chemiresistorها (یک ماده است که مقاومت الکتریکی خود را در پاسخ به تغییرات در محیط شیمیایی مجاور تغییر می‌دهد) و غیره استفاده می‌شوند.

الکترونیک وسیع و ارگانیک (OLAE)^۶ شاخه‌ای از الکترونیک که بر روی پلیمرهای رسانا، پلاستیک یا مولکول‌های کوچک به جای نیمه رسانای سیلیکون معمولی کار می‌کند، یک فرایند برای توسعه دستگاه‌های الکترونیکی چاپ شده روی لایه‌های نازک با جوهر کاربردی است (Brand et al., 2015). PET^۷ و PEN^۸ به علت شفافیت و هزینه پایین در مقایسه با سایر پلیمرهای آلی بسترهای اصلی مورد استفاده برای این عملیات هستند. PET و PEN پلی‌استرهای با ساختار مرتبط هستند (یک دسته از پلیمرهایی که حاوی گروه عملکردی استر در زنجیره اصلی اند). در هر پلیمر، دی‌استرهای اتیلن گلیکول^۹ از طریق حلقه‌های سفت و سختی جدا می‌شوند و به ترتیب به موقعیت‌های ۱،۴ فنیل و ۲،۶ حلقه‌های نفتیل^{۱۰} در PET و PEN متصل می‌شوند. فرآیند OLAE در حال حاضر برای تولید وسایل بهداشتی و وسایل پزشکی پوشیدنی استفاده می‌شود. بخش الکترودهای سنسور از مواد مختلف هدایت کننده مانند نانومواد کربن^{۱۱} و نانوذرات فلزی ساخته شده‌است. ترکیبات کربن شامل گرافین، نانولوله‌های کربنی (CNTs)^{۱۲}، فیبرهای کربنی و غیره هستند. از میان نانوذرات فلزی نیز، نقره، طلا و نیکل برخی از رایج‌ترین موارد در سنسورهای قابل انعطاف پوشیدنی هستند.

¹ Organic electronics

² Organic Thin-Film Transistors

³ Polymer electrodes

⁴ Smart textiles

⁵ Organic Electrochemical Ion Pumps

⁶ Organic and Large Area Electronics

⁷ Polyethylene terephthalate

⁸ Polyethylene naphthalate

⁹ Ethylene Glycol Diesters

¹⁰ Phenyl 0

¹¹ Naphthyl 1

¹² Carbon-based nanomaterials²

¹ Carbon nanotubes 3

روش های مختلفی برای تولید سنسورهای انعطاف پذیر وجود دارد. ابعاد محصول نهایی، روش مورد استفاده برای ساخت نمونه اولیه سنسور را تعیین می کند. فوتولیتوگرافی^۱، چاپ شابلونی^۲، چاپ جوهر افشان^۳ و برش لیزری^۴ برخی از موارد رایج هستند. فوتولیتوگرافی، فرآیند مورد استفاده در ساخت با ابعاد میکرو برای ایجاد یک الگو روی قسمتی از یک لایه نازک یا بخش عمده ای از یک بستر است که پس از نشان دادن یک لایه پلیمری حساس به نور روی بستر، پرتو همگن را از یک ماسک عبور داده و طرحی روی پلیمر ایجاد می کند. پس از ایجاد طرح روی پلیمر واسط، نواحی نور دیده با مقاومت در مقابل خوردگی، واسطه انتقال طرح به لایه بستر می شوند (Nuwaysir et al., 2002). چاپ شابلونی، یک تکنیک چاپ که از یک شبکه برای انتقال جوهر بر روی بستر استفاده می کند، به جز در مناطقی که به وسیله شابلون پوشانده شده باشند (Locher & Troster, 2007). چاپ جوهر افشان، یک نوع چاپ کامپیوتری که یک تصویر دیجیتال را با حرکت دادن قطرات جوهر بر روی کاغذ، پلاستیک یا غیره بازسازی می کند (C.-T. Wang et al., 2010). در نهایت، برش لیزری، یک تکنولوژی است که از لیزر برای برش مواد استفاده می کند و معمولاً برای کاربردهای صنعتی استفاده می شود (Cai, Gao, Wang, Wu, & Lin, 2013).

روش های تشخیص با استفاده از حسگرهای قابل انعطاف

سنسورهای انعطاف پذیر پوشیدنی برای انواع مختلف حساسیت در زندگی روزمره استفاده شده اند. این کاربردها با توجه به ساختار و خواص سنسورها متفاوت است. برخی از انواع معمولی سنجش با سنسورهای انعطاف پذیر در این بخش شرح داده شده است. سنجش الکتروشیمیایی (Shao et al., 2010) یکی از رایج ترین انواع سنجش انعطاف پذیر در طول سال های گذشته است. سنسورها در این روش با محلول های شیمیایی واکنش می دهند و یک سیگنال الکتریکی متناسب با غلظت آنالیت (ماده مورد تجزیه) تولید می کنند. سنسورهای انعطاف پذیر، به خاطر خواص منحصر به فرد شیمیایی و الکترونیکی خود، انتخاب بسیار خوبی برای انجام انواع مختلف سنجش های بیوشیمیایی هستند. برخی از انواع رایج سنجش های الکتروشیمیایی عبارتند از نظارت بر گلوکز، pH، کلسترول و غیره. حسگرهای گلوکز و pH از نانولوله های کربنی (CNTs) ساخته شده اند، زیرا دارای جداره های خمیده و ماهیت آب گریز هستند که یک تعامل قوی از طریق اتصال π فراهم می کند. اتصال π ، یک پیوند شیمیایی کووالانسی است که دو گوشه از مدار در یک اتم با دو گوشه از مدار اتم دیگر هم پوشانی دارد و این هم پوشانی در عرض رخ می دهد.

بعضی از سنسورها از ساختار لایه به لایه (LBL)^۵ برای داشتن یک ساختار محکم استفاده می کنند. دو نوع پلیمر، PDDA^۱ (یک پلیمر کاتیونی با چگالی بالا) و PET برای ساخت بستر این سنسورها استفاده می شوند. نانولوله های کربنی تک جداره ای (SWCNTs) به عنوان الکترودها مورد استفاده قرار می گیرند، با گروه -COOH برای افزایش میزان اکسیدکنندگی الکترودها همکاری می کنند. این حسگرها همراه با حسگر گلوکز حساسیت بالایی نسبت به نظارت بر pH برای مقادیر PH بین ۵ تا ۹ دارند (Kaempgen & Roth, 2006).

¹ Photolithography	4
¹ Screen-printing	5
¹ Inkjet printing	6
¹ Laser cutting	7
¹ layer-by-layer	8
¹ Polydiallyldimethylammonium Chloride	
² Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs)	

سایر انواع سنسورهای الکتروشیمیایی شامل نظارت بر کلسترول است، که یک چربی تشکیل شده در غشای سلولی حیوانات است. این نوع سنسورها از نانولوله‌های کربنی تک جداره‌ای (SWCNTs) و نانولوله‌های کربنی چند جداره‌ای (MWCNTs)؛^۱ به همراه سل-ژل‌ها^۲ ساخته شده‌اند (Tan, Li, Cai, Luo, & Zou, 2005b). فرایند سل-ژل که همچنین با نام رسوب‌دهی محلول شیمیایی^۳ از آن یاد می‌شود، یک روش شیمیایی مرطوب (رویکرد پایین به بالا) است که در مهندسی و علم مواد و مهندسی سرامیک به طور گسترده برای سنتز انواع نانو ساختارها استفاده می‌شود. این روش معمولاً برای تولید مواد (به عنوان مثال اکسید فلزات) با شروع از یک محلول کلئیدی (سل) که به عنوان پیش‌ماده برای یک شبکه به هم پیوسته (ژل) از ذرات گسسته یا پلیمرهای شبکه‌ای است، بکار می‌رود (Tan, Li, Cai, Luo, & Zou, 2005a). روش LBL نیز در ساختار این سنسورها برای ادغام مونتاژ مواد مختلف به روش فشرده مورد استفاده قرار گرفته‌است (Cai et al., 2013). بنابراین، این نوع سنسورها با تکنیک‌هایی مانند چاپ شابلونی یا پوشش دهی چرخشی^۴ ساخته شده‌اند، که در آن یک غشای جداگانه از آنزیم‌هایی مانند کلسترول استراز^۵؛ کلسترول اکسیداز^۶ بر روی سطح حسگر حرکت کرده‌اند. پوشش دهی چرخشی، روشی برای پوشاندن لایه‌های یکنواخت بر روی بسترهای صاف است که مقدار کمی از ماده پوشش در مرکز قرار می‌گیرد و سپس بستر با سرعت بالا می‌چرخد تا مواد پوشش توسط نیروی گریز از مرکز پخش شوند (Ansari, Kaushik, Solanki, & Malhotra, 2009).

سنسورهای فشار و تنش^۷ یکی از استانداردهای کاربردهای سنسورهای انعطاف‌پذیر هستند. تا به امروز، انواع مختلفی از سنسورهای پیرومقاومتی^۸ (یک کرنش سنج^۹ انعطاف‌پذیر که به هنگام تغییر شکل مکانیکی، تغییر مقاومت می‌دهد) و پیزوالکتریک^{۱۰} (دستگاهی که از اثر پیزوالکتریک برای اندازه‌گیری تغییرات فشار، شتاب، درجه حرارت، کشش یا نیرو و با تبدیل آنها به یک بار الکتریکی استفاده می‌کند) برای نظارت بر پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی در غالب باند، دستکش و غیره توسعه یافته‌اند (Yamada et al., 2011). نحوه ساخت یک نوع از این سنسورها در ادامه شرح داده شده‌است. برای ساخت یک سنسور کشش، از یک ردیف نانولوله‌های کربنی تک جداره‌ای (SWCNTs) به عنوان الکتروود و از پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS)^{۱۱} به عنوان بستر استفاده می‌شود. ابتدا لایه‌های نازک SWCNT به صورت عمودی در کاتالیزورهای الگو به روش رسوب‌دهی بخار شیمیایی با آب ایجاد می‌شوند. برای ساخت لایه‌های طولانی با طول دلخواه، این لایه‌های نازک را به صورت جداگانه برداشته و با همپوشانی ۱ میلیمتری کنار یکدیگر، بر روی یک بستر مسطح از جنس PDMS، قرار می‌دهند. برای افزودن لایه‌های نازک به یکدیگر، لایه را با یک قطره از ایزوپروپیل آلکل مرطوب می‌کنند، که لایه را روی بستر مسطح می‌کند و این اجازه می‌دهد که SWCNTها به یک فرم جامد بسیار فشرده بسته بندی شوند. این فرآیند بدون هیچ فشار مکانیکی اضافی به دست آمده‌است و قدرت چسبندگی اندازه گیری شده، برای تحمل فشار زیاد کافی بوده‌است.

² Multi-Walled Carbon Nanotubes	
² Sol-gels	2
² Chemical Solution Deposition	
² Spin-coating	4
² Cholesterol esterase	5
² Cholesterol oxidase	6
² Strain	7
² Piezoresistive	8
² Strain gauge	9
³ Piezoelectric	0
³ Polydimethylsiloxane	1
³ Isopropyl ((ch3)2ch)	2

انواع سنسورهای قابل انعطاف و کشش ساخته شده، مانند سنسور تنش به شکل یک باند، دستکش داده و سنسور کشش جاسازی شده روی جوراب بلند بر روی زانو، از SWCNTs و PDMS و برای نظارت بر پارامترهای فیزیولوژیکی بکار می‌روند. این سنسورها در برابر زمان تنفس، واکنش (سخنرانی)، حرکت زانو و تنظیمات دستکش داده با تغییر نسبی مقاومت الکتریکی مواجه می‌شوند و به تشخیص حرکت در اعضای مربوطه می‌پردازند. این اطلاعات به صورت بی‌سیم به تلفن همراه فرستاده شده تا هم‌زمان تجزیه تحلیل بشود و یا در آینده بتوان از نتایج آن بهره‌برداری نمود. اندازه‌گیری دقیق وضعیت و میزان حرکت مفاصل و اعضای بدن توسط این سنسورها، در برنامه‌های دقیق که نیاز به حرکات بدن دارند؛ مانند واقعیت مجازی³، کنترل دست ربات، یافتن الگو تنفس فرد در هنگام ورزش و غیره بکار می‌رود. نوع سنسورها با توجه به ضریب اندازه‌گیری (GF)⁴ و درصد کشش یا فشاری که سنسور می‌تواند قبل از رسیدن به نقطه‌ی شکست تحمل کند، تغییر می‌کند. برخی سنسورهای فشار به شکل باندهای الکترونیکی ساخته شده‌اند که در آن الکترودها از تجمع دو نوع نانو ذره ساخته شده‌اند. استفاده از بیش از یک ماده‌ی هدایت کننده اجازه می‌دهد که حسگر در محیط‌های مختلف کارکرد داشته باشد (Amjadi, Kyung, Park, & Sitti, 2015; Yamada et al., 2011).

شبکه‌های سنسور مخصوص سنسورهای قابل انعطاف پوشیدنی

کاربردهای زمان واقعی نظارت بر پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی، به طور قابل توجهی به شبکه سنسور مورد استفاده برای نظارت و انتقال داده‌های ثبت شده، وابسته است. پس از پردازش داده‌های دریافت شده در بخش آنالوگ و دیجیتال مدار پردازش سیگنال⁵، داده‌ها برای تحلیل و بررسی بیشتر، از طریق یک روتر (راه پیمای)، از گره‌ی سنسور به واحد نظارت منتقل می‌شوند. انتخاب یک شبکه ارتباطی خاص بستگی به هزینه راه‌اندازی، میزان مصرف انرژی، تعداد گره‌های سنسور، دامنه دریافتی ترانس و غیره دارد. گره سنسور، یک گره در شبکه سنسور است که قادر به انجام اعمالی چون پردازش، جمع‌آوری اطلاعات سنسوری و برقراری ارتباط با دیگر گره‌های متصل در شبکه است. جدول ۱، مقایسه برخی از پروتکل‌های شبکه‌ی استاندارد شده توسط IEEE را نشان می‌دهد. پروتکل‌های شبکه، مجموعه‌ای از قوانین ایجاد شده‌اند که فرمت، نحوه‌ی ارسال و دریافت داده را تعیین کرده و ارتباط بین دستگاه‌های شبکه را امکان‌پذیر می‌سازند. در جدول ۱، چهار نوع پروتکل شبکه از جمله ZigBee، Wi-Fi، Bluetooth و Wi-Max، با یکدیگر مقایسه شده‌اند. ZigBee نمونه‌ای از یک شبکه‌ی هوشمند است که از فرستنده گیرنده‌های دیجیتال کم‌مصرف مبتنی بر استاندارد IEEE 802 برای شبکه‌های شخصی بی‌سیم استفاده می‌کند. از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به برد ۱۰ تا ۱۰۰ متری با توجه به قدرت فرستنده، سرعت انتقال داده ۲۵۰-۵۰۰ کیلوبیت بر ثانیه‌ای و کار در محدوده‌ی فرکانسی ۲،۴ گیگا هرتزی اشاره نمود. لایه‌ی شبکه ZigBee از هریک از شبکه‌های ستاره، درخت و شبکه‌های مش عمومی پشتیبانی می‌کند و به گسترش ارتباطات می‌پردازد (Gill, Yang, Yao, & Lu, 2009).

Wi-Fi نیز نمونه‌ای از یک شبکه‌ی هوشمند است که از فرستنده گیرنده‌های دیجیتال کم‌مصرف مبتنی بر استاندارد IEEE 802 برای شبکه‌های محلی بی‌سیم استفاده می‌کند. از جمله ویژگی‌های آن می‌توان به برد ۵۰۰ متری با توجه به قدرت

³ Virtual Reality	3
³ Gauge Factor	4
³ Real-time	5
³ Signal conditioning circuit	6

*2nd International Conference on
Information Science and Development of Nanotechnology*

فرستنده، سرعت انتقال داده ۱۰۰۰-۴۵۰۰۰ کیلوبیت بر ثانیه‌ای و کار در محدوده‌ی فرکانسی ۲،۴، ۳،۷ و ۵ گیگاهرتزی اشاره نمود. Wi-Max پروتکل ارتباطی برای دسترسی پهن باند بی‌سیم بر پایه‌ی استاندارد IEEE 802 است که امکان دسترسی به اینترنت را هم به صورت ثابت و کاملاً سیار فراهم می‌آورد. از جمله ویژگی منحصر به فرد آن، انتقال داده با نرخ ۷۵ مگابیت بر ثانیه است (Niyato & Hossain, 2007). Bluetooth یک استاندارد برای پیوند کوتاه‌برد، کم‌هزینه و بی‌سیم با بهره‌بری انرژی کم است که برای شبکه‌های شخصی بی‌سیم استفاده می‌شود. در میان پروتکل‌های موجود در جدول ۱، بلوتوث به دلیل دارا بودن ارزان‌ترین هزینه نصب، سخت‌افزار کم و سازگاری بالا، بهینه‌ترین است. از همین رو، تحقیقات قابل توجهی در زمینه ایجاد یک سیستم مراقبت بهداشتی یکپارچه بلوتوثی انجام شده‌است. به غیر از پروتکل‌های ذکر شده در جدول ۱، شبکه‌های دیگری نیز وجود دارند که قادر به انتقال اطلاعات در سیستم‌های مختلف انعطاف‌پذیر پزشکی هستند که گاهی از یک فرستنده رادیویی و یک آنتن استفاده کرده یا از فناوری‌های جدید راه دور استفاده می‌کنند (Haartsen, 1998; Johnson et al., 2009; A. Nag et al., 2017; Song & Lee, 2010)

جدول ۱: مقایسه برخی از پروتکل‌های شبکه‌ی استاندارد شده توسط IEEE (Song & Lee, 2010)

Wi-Max (IEEE 802.11 WWAN)	ZigBee (IEEE 802.15.4)	Bluetooth (IEEE 802.15.1 WPAN)	Wi-Fi (IEEE 802.11 WLAN)	استاندارد
15000	100	10	5000	برد (متر)
75000	250-500	1000-3000	1000-45000	سرعت انتقال داده
2.3, 3.5 and 3.5	2.4	2.4	2.4, 3.7 and 5	محدوده‌ی فرکانسی
Star, Tree, & P2P	Star, Mesh, & Cluster trees	Star	Star, Tree, P2P	موقعیت شبکه
اینترنت تلفن همراه	سنسورهای بی‌سیم	سنسورهای بی‌سیم	داده‌های مبتنی بر کامپیوتر شخصی	کاربرد

سیستم مدیریت پارامترهای فیزیولوژیکی بی‌سیم (WPMS)^۳ تعریف می‌شود که داده‌های سنجش فیزیولوژیکی در زمان واقعی (Real-time) را به صورت بی‌سیم از سنسورهای پزشکی به واحد پردازش منتقل می‌کند. کاربردهای احتمالی برای این روش، سیستم‌های دارو سانی^۸ مانند شیمی درمانی، درمان انسولین دیابتی و درمان ایدز است. شبکه بی‌سیم سنسورهای بدن WBSN^۹ دارای چهار سطح است. اولین سطح، لایه‌ی سیستم است. این لایه یک کامپیوتر در بیمارستان است که شامل مسیر کنترل و مسیر داده در سیستم WBSN می‌باشد. مسیر کنترل شامل سیستم کنترل عملکرد و سیستم کنترل قدرت می‌باشد. از وظایف اصلی این لایه، می‌توان ارسال دستورات به لایه کاربردی و دریافت اطلاعات از آن را نام برد. سطح دوم، لایه‌ی برنامه است. این لایه از چندین گروه سنسوری تشکیل شده‌است. این لایه تمام گروه‌های سنسوری را با ارسال دستورات و دریافت داده‌ها از آنها کنترل می‌کند. سطح سوم، لایه‌ی گروه سنسوری است. این لایه متشکل از چند گروه سنسور است و تمام سنسورهای گروه را با ارسال دستورات و دریافت اطلاعات از آنها کنترل می‌کند. سطح چهارم، لایه‌ی سنسور است. این

³ Wireless Physiological Management System (WPMS)

³ Drug Delivery

³ Wireless Body Sensor Network (WBSN)

لایه از یک گروه سنسور تشکیل شده است و دستورات را از گروه سنسوری دریافت می کند و داده های اندازه گیری شده را به آن ارسال می کند.

سیستم کنترلی طراحی شده با اصل خط لوله (خط لوله وسیله ای درون CPU که آن را قادر به خواندن دستورها قبل از اجرا می کند به طوری که هر گاه دستوری کامل شد دستور بعدی آماده اجرا باشد)، کارایی سیستم WBSN را بهبود می بخشد، اما پیچیدگی کنترل زمان دقیق را افزایش می دهد. مهمترین هدف مسیر داده، انتقال داده های اندازه گیری شده از هر سنسور به کامپیوتر است. در این طرح، از سیستم های ناهمسان (۲,۴/۶۰ گیگاهرتز)، به طور هم زمان به عنوان گیرنده های ارتباطی در لایه گروه سنسوری استفاده می شود. سیگنال های زیست پزشکی پردازش شده، از گروه های سنسور (لایه سنسور) به نقطه جمع آوری (لایه گروه سنسوری) از طریق سیستم ارتباطی بی سیم باند ۲,۴ گیگاهرتزی انتقال داده می شوند و داده های ادغام شده را از گروه های مختلف سنسور (لایه برنامه) با یک باند ۶۰ گیگاهرتزی به سیستم کنترل مرکزی (لایه سیستم) می فرستند. علاوه بر این، اگر پزشک یا سرپرست خواستار جزئیات یا سایر اطلاعات مربوطه باشد، دستورات کنترل باید از طریق سیستم ارتباط بی سیم باند ۲,۴ گیگاهرتزی به واحد میکروکنترلر (MCU) موجود در گروه های سنسور، فرستاده شود تا اعمال را تغییر دهد. یکی دیگر از پروتکل های شبکه به نام شبکه های سنسور پوشیدنی (WBSNs) مبتنی بر IEEE 802.15.4 معرفی شده اند که دارای برنامه های کاربردی مختلفی مانند سیستم مبتنی بر ECG، پلت فرم پوشیدنی برای نور، صدا، حرکت و سنجش دما هستند (Maurer, Rowe, Smailagic, & Siewiorek, 2006; Bortolotti et al., 2016; Chen, Lee, Chen, Lin, & Luo, 2007).

کاربردهای سنسورهای قابل انعطاف پوشیدنی

انواع مختلفی از سنسورهای پوشیدنی انعطاف پذیر بر اساس پارامترهایی که اندازه گیری می کنند، کاربردی را برعهده دارند. از سیستم های مانیتورینگ سلامت تا ربات های هوشمند از سنسورهای انعطاف پذیر پوشیدنی استفاده می شود تا مانند بدن انسان احساس داشته باشند و از محیط پیرامون تأثیر بپذیرند. بررسی حرکات اندامها، الگوهای حرکتی مثل راه رفتن، دویدن، بلند شدن و تحلیل راه رفتن، از جمله کاربردهای این نوع سنسورهاست. اندازه گیری پارامترهایی مانند تنفس، ضربان قلب، سیگنال های دستگاه قلب و عروق و اندازه گیری گلوکز نیز از سایر کاربردهاست (Alwyn Cameron Patterson, G. McIlwraith, & Yang, 2009; Iguchi et al., 2007; Anindya Nag, Mukhopadhyay, & Kosel, 2016). سنسورهای انعطاف پذیر پوشیدنی همچنین برای آشکارسازی انواع مختلف گازها طراحی و تست شده اند. سنسورهای گاز کربن مونواکسید و کربن دی اکسید برای اندازه گیری های امنیتی، در لباس یا کفش افرادی مثل آتش نشان ها قرار داده می شود. سیستم های اندازه گیری اکسیژن نیز بر روی مچ دست یک شخص قرار داده می شود تا تغییرات پیوسته در سطح اکسیژن موجود در هموگلوبین در هنگام تنفس اندازه گیری شود (Coyle, Benito-Lopez, Radu, Lau, & Diamond, 2010; Kudo et al., 2007). تکنیک های ساخت سیستم های میکروالکترومکانیکی (MEMS) به طور گسترده در ساخت WFS برای کاربردهای بیولوژیکی استفاده شده است. برای مثال سنسور شمارش سلول خون با استفاده از میکرو تراشه های سیلیکونی

⁴ Pipeline Principle ⁰

⁴ Microcontroller Unit (MCU)

⁴ Wearable Based Sensor Networks (WBSNs)

⁴ Wearable Flexible Sensor (WFS)

⁴ Microelectromechanical Systems (MEMS)

توسعه داده شده است. با توسعه سنسورهای میکروآکوستیک، از این روش برای کمک به افراد دارای مشکل شنوایی، در نتیجه جانمایی محل صدا و هدف‌های شنوایی بهره گرفته می‌شود. همچنین برای گسترش سنسور زیست پزشکی انعطاف‌پذیر پوشیدنی، جهت نمایش تغییرات دمایی داخل مغز در حین فعالیت‌های ذهنی و مطالعه ریتم‌های شبانه‌روزی استفاده می‌شود (Dittmar et al., 2006; P Lisiewski, Liu, Yu, Currano, & Gee, 2011; Satake et al., 2002). سنسورهای مبتنی بر نساجی نیز برای اهداف مختلفی طراحی و گسترش یافته‌اند. مزیت اصلی این سیستم‌ها راحتی نظارت بر بیمار و پوشیدن راحت سنسور پوشیدنی توسط آن‌هاست. ارتباط بیشتر پارچه با پوست، سنسور را قادر می‌سازد تا عملکرد موثرتری برای اهداف نظارتی داشته باشد (Pacelli, Caldani, & Paradiso, 2006). پوست‌های الکترونیکی^۴ (e-skins) گروهی از کاربردها هستند که جهت تقلید کردن عملکردهایی مانند پوست طبیعی ابداع شده‌اند و تغییرات دما، فشار و یا حتی وضعیت سلامتی را تعیین می‌کنند.

ساختار پوست الکترونی و کاربردهای آن

بررسی سیگنال‌های فیزیولوژی انسان یک راه موثر برای تشخیص بیماری می‌باشد. در روش‌های سنتی از تجهیزات نوری الکترونیکی و سنسورهای فشار چند الکترونی صلب برای این کار استفاده می‌شود که استفاده از آن‌ها محدودیت‌هایی را به دنبال دارد. اخیراً پوست‌های مصنوعی الکترونیکی قابلیت کشش و انعطاف دارند و تغییرات نامحسوس فشار را نیز اندازه می‌گیرند. بعضی از این پوست‌ها علاوه بر قابلیت اندازه‌گیری فشار، قابلیت اندازه‌گیری دما و کشش و همچنین قابلیت بازسازی و تعمیر خود را نیز دارند. از سایر ویژگی‌های آن‌ها می‌توان قابلیت نمایش سیگنال‌های فیزیولوژی انسان مانند پالس مچ دست و حرکات ماهیچه یک فرد در حال صحبت کردن جهت تشخیص بیماری و تشخیص صدا را نام برد.

غشاء PDMS به خاطر خاصیت ارتجاعی و سازگاری با بافت‌های زنده، عنصر اصلی تجهیزات پوست الکترونیکی می‌باشد. اعمال فشار بیرونی منجر می‌شود که ساختار میکروسازه PDMS به طور الاستیکی تغییر شکل دهد و و انرژی در آن ذخیره و در نهایت انرژی به طور برعکس آزاد شود. زمان بازیابی غشاء در محدوده میلی ثانیه است. در واقع پوست‌های الکترونیکی نوعی سنسور فشار انعطاف‌پذیر هستند. از جمله خواص این پوست‌ها، حساسیت بالا، حد فشار تشخیص بسیار پایین، پاسخ زمانی سریع و پایداری بالا برای تشخیص فشار کم را می‌توان نام برد. پوست‌های الکترونیکی از دو لایه غشاء PDMS/SWCNTs که در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، تشکیل شده و در انتهای طرفین دو غشا یک الکتروود از جنس نقره قرارداده شده است. مقاومت این وسیله برابر با میانگین مقدار مقاومت هر اتصال بین شبکه رسانا SWCNTs بالا و پایین می‌باشد. بهترین عملکرد حسی پوست‌های الکترونیکی به تعداد زیاد الگوهای میکرو/نانو ساختار بر روی محل برخورد دو لایه‌ی نازک PDMS/SWCNTs و قراردادن غشاهای بسیار نازک SWCNTs به درون غشاهای PDMS، وابسته است و محل‌های برخورد رسانا را نسبت به فشار جزئی بسیار حساس می‌کند.

انواع مختلف پوست‌های الکترونیکی کاربردهای مختلفی دارند. نوعی پوست الکترونیکی متصل به گردن فرد، بصورت غیرتهاجمی اختلاف فشار حرکات ماهیچه در حین صحبت فرد را بررسی می‌کند. هنگامی که فرد کلمات متفاوتی می‌گوید حساسیت بالا و الگوهای مختلفی بدست می‌آید. از این رو پوست‌های الکترونیکی روش بسیار جالب و موثری برای تشخیص صدا با استفاده از سنسورهای فشار سریع و حساس مهیا می‌کنند که به علت تغییر شکل پوست بیرونی و ماهیچه‌های اطراف

گلو در حین صحبت ایجاد می‌شود. از دیگر کاربردهای پوست الکترونیکی اندازه‌گیری پالس مچ دست می‌باشد. در پزشکی مدرن، پالس مچ دست یک فرد نمایشگر فشار خون و ضربان قلب اوست که اطلاعات مفید بسیاری در رابطه با تشخیص‌های پزشکی غیر تهاجمی در بردارد. برای مثال برخی بیماری‌های قلبی در مراحل اولیه بدون علامت بوده؛ اما فشار خون شریانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که با استفاده از پالس مچ دست قابلیت تشخیص سریع فراهم می‌شود. محققان در آخرین تلاش‌های خود پوست مصنوعی را روی پوست بدن انسان در ناحیه بازو و مچ دست متصل کردند و به این نتیجه رسیدند که اگرچه پوست الکترونیکی به اندازه پوست واقعی نمی‌تواند حساس باشد و تشخیص دقیق دهد، ولی قابلیت‌های بیشتری را در اختیار انسان می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به درک کاملاً سه‌بعدی از محیط و اشیای پیرامون اشاره کرد. این پوست الکترونیکی که تراشه‌های هوشمند را شامل می‌شود قابلیت ارتجاعی دارد، می‌تواند به چرخش درآید، تغییرات دمایی را احساس کند و حتی وزش شدید باد می‌تواند باعث تغییر حالت آن شود (Bauer, 2013; A. Nag et al., 2017); X. Wang, Gu, Xiong, Cui, & Zhang, 2014).

بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله برخی کارهای تحقیقاتی مهم در زمینه سنسورهای پوشیدنی بطور کلی بیان گردید. انواع مختلف سنسورها براساس ماده‌های مختلف استفاده شده، بررسی شدند. انواع مختلف شبکه‌های ارتباطی که برای نمایش و نظارت سنسورها به کار گرفته شده، شرح داده شدند. مشاهده پارامترهای فیزیولوژی فرد توسط پوست‌های مصنوعی الکترونیکی نیز به عنوان موثرترین راه تشخیص بیماری‌ها معرفی شده‌است. نکته قابل توجه بسیاری از کارهای تحقیقاتی انجام شده در این زمینه، توجه به رشد در حیطه ارزش تولید تجاری و توجه به بازار آن می‌باشد. با در نظر گرفتن رشد چشم‌گیر در زمینه ساخت سیستم‌های میکروالکترومکانیکی یا نانوالمکترومکانیکی، انتظار می‌رود تا قیمت ساخت سنسورهای پوشیدنی کاهش یابد و منجر به گسترش کاربردهای این سنسورها در آینده نزدیک گردد. استفاده از تکنیک‌های ساخت موجود به همراه تکنیک‌های ساخت در حال توسعه، باعث ایجاد سیستم‌های سنسوری جدید می‌باشد تا مردم در آینده زندگی باکیفیت‌تری داشته باشند.

منابع

- Alwyn Cameron Patterson, J., G. McIlwraith, D., & Yang, G.-Z. (2009). A Flexible, Low Noise Reflective PPG Sensor Platform for Ear-Worn Heart Rate Monitoring.
- Amjadi, M., Kyung, K.-U., Park, I., & Sitti, M. (2015). Stretchable, Skin-Mountable, and Wearable Strain Sensors and Their Potential Applications: A Review. *Advanced Functional Materials*, 26. doi:10.1002/adfm.201504755
- Ansari, A., Kaushik, A., Solanki, P., & Malhotra, B. (2009). Electrochemical Cholesterol Sensor Based on Tin Oxide-Chitosan Nanobiocomposite Film. *Electroanalysis*, 21, 965-972. doi:10.1002/elan.200804499
- Bauer, S. (2013). Flexible electronics: Sophisticated skin. *Nature materials*, 12. doi:10.1038/nmat3759
- Bortolotti, D., Mangia, M., Bartolini, A., Rovatti, R., Setti, G., & Benini, L. (2016). Energy-Aware Bio-Signal Compressed Sensing Reconstruction on the WBSN-Gateway. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, PP, 1-1. doi:10.1109/TETC.2016.2564361
- Brand, J., de Kok, M., Koetse, M., Cauwe, M., Verplancke, R., Bossuyt, F., . . . Vanfleteren, J. (2015). Flexible and stretchable electronics for wearable healthcare (Vol. 113).
- Cai, X., Gao, X., Wang, L., Wu, Q., & Lin, X. (2013). A layer-by-layer assembled and carbon nanotubes/gold nanoparticles-based bienzyme biosensor for cholesterol detection. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 181, 575-583. doi:https://doi.org/10.1016/j.snb.2013.02.050
- Caizhi, L., Zhang, M., Yao, M. Y., Hua, T., Li, L., & Yan, F. (2015). Flexible Organic Electronics in Biology: Materials and Devices (Vol. 27).
- Chen, S., Lee, H., Chen, C., Lin, C., & Luo, C. (2007, 27-30 Nov. 2007). A Wireless Body Sensor Network System for Healthcare Monitoring Application. Paper presented at the 2007 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference.
- Coyle, S., Benito-Lopez, F., Radu, T., Lau, K., & Diamond, D. (2010). Fibers and Fabrics for Chemical and Biological Sensing. *Research Journal in Textiles and Apparel (invited paper)*, 14, 63-72. doi:10.1108/RJTA-14-04-2010-B007
- Dittmar, A., Gehin, C., Delhomme, G., Boivin, D., Dumont, G., & Mott, C. (2006). A Non Invasive Wearable Sensor for the Measurement of Brain Temperature. Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference, 1, 900-902. doi:10.1109/IEMBS.2006.259429
- Ghosh, K. (2012). Applications of WSN in Medical Sciences: A survey.
- Gill, K., Yang, S., Yao, F., & Lu, X. (2009). A zigbee-based home automation system. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 55(2), 422-430. doi:10.1109/TCE.2009.5174403
- Haartsen, J. (1998). Bluetooth - the universal radio interface for ad hoc, wireless connectivity. *Ericsson review*, 75, 110-117.
- Iguchi, S., Kudo, H., Saito, T., Ogawa, M., Saito, H., Otsuka, K., . . . Mitsubayashi, K. (2007). A flexible and wearable biosensor for tear glucose measurement. *Biomedical microdevices*, 9, 603-609. doi:10.1007/s10544-007-9073-3
- Johnson, M., Healy, M., van de Ven, P., Hayes, M., Nelson, J., Newe, T., & Lewis, E. (2009). A Comparative Review of Wireless Sensor Network Mote Technologies.
- Kaempgen, M., & Roth, S. (2006). Transparent and flexible carbon nanotube/polyaniline pH sensors. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 586(1), 72-76. doi:https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2005.09.009
- Kudo, H., Iguchi, S., Yamada, T., Kawase, T., Saito, H., Otsuka, K., & Mitsubayashi, K. (2007). A flexible transcutaneous oxygen sensor using polymer membranes. *Biomedical microdevices*, 9, 1-6. doi:10.1007/s10544-006-9000-z
- Locher, I., & Troster, G. (2007). Screen-printed Textile Transmission Lines. *Textile Research Journal - TEXT RES J*, 77, 837-842. doi:10.1177/0040517507080679
- Maurer, U., Rowe, A., Smailagic, A., & Siewiorek, D. P. (2006). eWatch: A Wearable Sensor and Notification Platform (Vol. 2006).
- Md Yunus, M. A., & Mukhopadhyay, S. C. (2011). Development of planar electromagnetic sensors for measurement and monitoring of environmental parameters (Vol. 22).
- Mukhopadhyay, S. C. (2015). Wearable Sensors for Human Activity Monitoring: A Review (Vol. 15).
- Mukhopadhyay, S. C., Nag, A., Zia, A. I., Li, X., & Kosel, J. (2015a). Novel Sensing Approach for LPG Leakage Detection-Part II: Effects of Particle Size, Composition, and Coating Layer Thickness (Vol. 16).
- Mukhopadhyay, S. C., Nag, A., Zia, A. I., Li, X., & Kosel, J. (2015b). Novel Sensing Approach for LPG Leakage Detection: Part I-Operating Mechanism and Preliminary Results (Vol. 16).
- Mukhopadhyay, S. C., & P. Gooneratne, C. (2007). A Novel Planar-Type Biosensor for Noninvasive Meat Inspection (Vol. 7).

2nd International Conference on
Information Science and Development of Nanotechnology

- Nag, A., Mukhopadhyay, S. C., & Kosel, J. (2016). Flexible carbon nanotube nanocomposite sensor for multiple physiological parameter monitoring. *Sensors and Actuators A: Physical*, 251, 148-155. doi: 10.1016/j.sna.2016.10.023
- Nag, A., Mukhopadhyay, S. C., & Kosel, J. (2017). Wearable Flexible Sensors: A Review. *IEEE Sensors Journal*, 17(13), 3949-3960. doi:10.1109/JSEN.2017.2705700
- Niyato, D., & Hossain, E. (2007). Integration of WiMAX and Wi-Fi: Optimal pricing for bandwidth sharing. *Communications Magazine, IEEE*, 45, 140-146. doi:10.1109/MCOM.2007.358861
- Nuwaysir, E. F., Huang, W., Albert, T. J., Singh, J., Nuwaysir, K., Pitas, A., . . . Ballin, J. (2002). Gene expression analysis using oligonucleotide arrays produced by maskless photolithography. *Genome research*, 12(11), 1749-1755.
- P Lisiewski, A., Liu, H., Yu, M., Currano, L., & Gee, D. (2011). Fly-ear inspired micro-sensor for sound source localization in two dimensions. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 129, EL166-171. doi:10.1121/1.3565473
- Pacelli, M., Caldani, L., & Paradiso, R. (2006). Textile Piezoresistive Sensors for Biomechanical Variables Monitoring. *Conference proceedings: Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conference*, 1, 5358-5361. doi:10.1109/IEMBS.2006.259287
- Satake, D., Ebi, H., Oku, N., Matsuda, K., Takao, H., Ashiki, M., & Ishida, M. (2002). A sensor for blood cell counter using MEMS technology. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 83, 77-81. doi:10.1016/S0925-4005(01)01045-0
- Segev-Bar, M., & Haick, H. (2013). *Flexible Sensors Based on Nanoparticles (Vol. 7)*.
- Shao, Y., Wang, J., Wu, H.-X., Jun Liu, J., Aksay, I. A., & Lin, Y. (2010). *Graphene Based Electrochemical Sensors and Biosensors: A Review (Vol. 22)*.
- Song, E. Y., & Lee, K. B. (2010). IEEE 1451.5 Standard-Based Wireless Sensor Networks. In S. C. Mukhopadhyay & H. Leung (Eds.), *Advances in Wireless Sensors and Sensor Networks* (pp. 243-271). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Suryadevara, N., Mukhopadhyay, S. C., Rayudu, R., & M. Huang, Y. (2012). Sensor data fusion to determine wellness of an elderly in intelligent home monitoring environment.
- Tan, X., Li, M., Cai, P., Luo, L., & Zou, X. (2005a). An amperometric cholesterol biosensor based on multiwalled carbon nanotubes and organically modified sol-gel/chitosan hybrid composite film. *Analytical biochemistry*, 337, 111-120. doi:10.1016/j.ab.2004.10.040
- Tan, X., Li, M., Cai, P., Luo, L., & Zou, X. (2005b). An amperometric cholesterol biosensor based on multiwalled carbon nanotubes and organically modified sol-gel/chitosan hybrid composite film (Vol. 337).
- Unno, Y., Affolder, A., Allport, P. P., Bates, R., Betancourt, C., Bohm, J., . . . Martinez-McKinney, F. (2011). *Development of n-on-p silicon sensors for very high radiation environments (Vol. 636)*.
- Wang, C.-T., Huang, K.-Y., Lin, D., Liao, W.-C., Lin, H.-W., & Hu, Y.-C. (2010). A Flexible Proximity Sensor Fully Fabricated by Inkjet Printing. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 10, 5054-5062. doi:10.3390/s100505054
- Wang, X., Gu, Y., Xiong, Z., Cui, Z., & Zhang, T. (2014). Electronic Skin: Silk-Molded Flexible, Ultrasensitive, and Highly Stable Electronic Skin for Monitoring Human Physiological Signals (*Adv. Mater.* 9/2014). *Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)*, 26, 1309. doi:10.1002/adma.201470054
- Yamada, T., Hayamizu, Y., Yamamoto, Y., Yomogida, Y., Izadi, A., Futaba, D., & Hata, K. (2011). *A Stretchable Carbon Nanotube Strain Sensor for Human-motion Detection (Vol. 6)*.
- Zia, A. I., Rahman, M. S. A., Mukhopadhyay, S. C., Yu, P.-L., Al-Bahadly, I. H., Gooneratne, C. P., . . . Liao, T.-S. (2013). Technique for rapid detection of phthalates in water and beverages. *Journal of Food Engineering*, 116(2), 515-523. doi:https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2012.12.024